

РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНІ ПЕРЕСУВНИХ ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

Бондаренко А.О. НТУ «Дніпровська політехніка»

Відповідно до завдання на проектування режим роботи майданчика для складування і накопичення побутових відходів приймається наступним: кількість робочих днів у році – 160, тривалість зміни – 8 ч, кількість робочих змін у день – 1. Робота майданчика цілорічна з двома вихідними днями на тиждень.

Продуктивність дробильно-сортувального обладнання. Годинна експлуатаційна продуктивність

$$Q_{\Gamma} = \frac{Q_p}{TK_{\text{в}}}, \text{ м}^3/\text{год},$$

де Q_p – згідно технічного завдання, річна продуктивність комплексу за вихідною сировиною 20 тис. $\text{м}^3/\text{рік}$; T – річний фонд календарного часу, розрахований згідно технічного завдання на проектування: $T = 160 \cdot 1 \cdot 8 = 1280$ годин; 160 – кількість робочих днів за рік; 8 – тривалість зміни, год; $K_{\text{в}} = 0,7$ – коефіцієнт використання обладнання.

Розрахункова годинна експлуатаційна продуктивність комплексу для переробки гранітних відходів (кам'яної обрізі) за вихідною сировиною складає $22,3 \text{ м}^3/\text{год}$.

Річна експлуатаційна продуктивність пересувних дробильно-сортувальних установок KE400C55-4, KS54E500C75-4 розраховується по формулі $Q_p = Q_{\Gamma} TK_{\text{в}} \text{ м}^3/\text{год}$

Всі розрахункові величини по продуктивності пересувних дробильно-сортувальних установок KE400C55-4, KS54E500C75-4 приведені в таблиці.

Таблиця – Режим роботи і продуктивність пересувних дробильно-сортувальних установок

№ з/п	Найменування	Джерело отримання інформації	KE400C55-4	KS54E500C75-4
1	2	4	5	6
1	Годинна продуктивність, $\text{м}^3/\text{год}$	Дані виробника, постачальника	30	35

№ з/п	Найменування	Джерело отримання інформації	KE400C55-4	KS54E500C75-4
2	Річна продуктивність, м ³ /рік	технічне завдання	20000	20000
3	Річна продуктивність, м ³ /рік	розрахунок	26880	31360
4	Середньозмінна продуктивність, м ³ /змiна	розрахунок	168	196

При використанні інших типів і найменувань дробильно-сортувального обладнання, необхідне виконання коригування технологічних рішень.